

UNIDAD EDUCATIVA INEPE

AÑO LECTIVO VIRTUAL 2020-2021

PROYECTO DE GRADO:

ESTUDIO DE CASO DE TIPO DESCRIPTIVO

ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN

Convivencia

TEMA DEL ESTUDIO DE CASO

Resumen narrativo sobre el proceso judicial vivenciado en primera persona ante la justicia ecuatoriana e internacional sobre el Síndrome de Laron.

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE

Vasco Toapanta Gabriel Alejandro

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TUTOR

Coba Gallegos Ramiro

MES Y AÑO DE ENTREGA

Julio, 2021

Índice

PRIMERA PARTE	Pág.
1.1 Introducción	1
1.2 Antecedentes	1
1.3 Justificación	2
1.4 Planteamiento del problema	2
1.5 Objetivo del estudio	3
SEGUNDA PARTE	Pág.
2.1 Marco conceptual	3
2.2.1 Enfoque de investigación	4
2.2.2 Modalidad de la investigación	4
2.2.3 Herramientas de Investigación	5
2.3 Descripción de resultados	
2.3.1 Análisis de los resultados	6

TERCERA PARTE

Pág.

Conclusiones y recomendaciones

6

CUARTA PARTE

Pág.

Referencias y anexos

8

PRIMERA PARTE

1.1 Introducción

ABSTRACT

Laron syndrome has been investigated by Zvi Laron who, after describing this disease for the first time, has published several articles and a book about the syndrome, which has helped to improve its understanding. In Ecuador, Dr Jaime Guevara with a population of approximately 100 patients has contributed to understanding its peculiarities which are genetic, of an autosomal recessive type. It causes the most severe growth retardation of those caused by all other diseases, leading to physical disability in its carriers. The goal is to summarize and integrate the different publications about Laron syndrome to determine the causes and to understand the unjustified delay in the supply of medicine that patients require. This causes the proteins that make up the interacting receptors with the hormones to stimulate growth to be damaged, this means that: a person's growth is given by the growth hormone that at the level of several organs, especially the liver, stimulates the synthesis of IGF-1, which is a protein very similar to insulin, in Laron syndrome there is a growth hormone but the receptor is defective so the production of IGF-1 is not adequate and the treatment consists of placing synthetic analogs of the IGF-1 known as MECASERMINA. In Ecuador, obtaining the mecasermin for treatment, led to a lawsuit against the Ministry of Health, a lawsuit that was won in 2007 and the centennial was not fulfilled. They had to go to the legal department of the Universidad San Francisco de Quito whose members helped to press for compliance with the sentence and in 2019 treatment for patients who are still qualified finally began. As conclusion, we can say that the presence of genetic diseases will always be present, but with an appropriate treatment something can be done to improve the lives of people who suffer from it.

keywords: Laron Syndrome, mecasermine, growth hormone, lawsuit.

1.2 Antecedentes

Zvi Laron en el año 1966 basado en el estudio de un grupo de pacientes de Israel, describió por primera vez la enfermedad que yo tengo (Z. Laron, 2015; Z. V. I. Laron et al., 1966) él publicó varios artículos y un libro acerca del síndrome, y así ha ayudado a mejorar el entendimiento de esta rara enfermedad. En Ecuador el Dr. Jaime Guevara con una población de aproximadamente 100 pacientes (y que corresponde a un tercio de la población mundial afectada por esta enfermedad) ha contribuido a entender las particularidades y necesidades de este síndrome para poder con mejor conocimiento de causa actuar antes las cortes ecuatorianas y la OEA para reclamar los derechos que les asiste a quienes presentamos el

síndrome de Laron, el cual es una enfermedad genética, de tipo autosómica y recesiva (J Guevara-Aguirre et al., 1993; Jaime Guevara-Aguirre et al., 2018) esta enfermedad es considerada en el mundo como una dolencia rara. De acuerdo con el portal Orphanet, en el 2021 existen más de 250 casos a nivel mundial.(Orphanet, 2009)

1.3 Justificación

La descripción de las enfermedades raras se realiza mediante un lenguaje técnico científico, sin embargo, con la finalidad de que la misma sea conocida por el público en general se deben adaptar los conceptos de una manera más sencilla, explicando cómo afectan la vida de las personas que las padecen, ya que solo de esta manera se puede educar a la población, sobre todo a los jóvenes, para fomentar el respeto a las personas afectadas.

Por otro lado, también se debe enviar un mensaje a las autoridades con las que se tuvo que tratar y explicar esta enfermedad de manera que se evite los amplios periodos de espera e incluso acciones legales con el fin de tener acceso al tratamiento, que a nivel mundial se administra a los pacientes con Laron. En otros países donde se ha identificado a pacientes con esta enfermedad sus gobiernos suministran oportunamente el tratamiento que necesitan y las medicinas que se deben administrar (Fintini et al., 2009; Kemp, 2009).

También, propuse este tema de investigación porque a nivel social, aún en esta época donde la adquisición del conocimiento es mucho más fácil que en tiempos pasados, las personas “diferentes” aún continuamos siendo motivo de asombro social y hasta de rechazo por parte de quienes se consideran “normales”.

1.4 Planteamiento del problema

En el estudio de este caso, se plantean presentar a nivel público los problemas, las trabas burocráticas, los retrasos injustificados y la negación de acceso al tratamiento por parte del estado para que los niños con este síndrome puedan tener la atención adecuada, por lo que se tuvo que iniciar varias acciones legales a nivel nacional e incluso llegar a instancias internacionales, para que los funcionarios del estado ecuatoriano reconozcan y administren el tratamiento al que los pacientes tienen derecho.

Por ello, esta investigación busca presentar esta situación de manera pública con el fin de evitar que situaciones similares se produzcan con otros grupos de pacientes en el Ecuador.

1.5 Objetivo del estudio

Objetivo General

- Resumir e integrar las diferentes publicaciones acerca del síndrome de Laron para determinar las causas y para entender el retraso injustificado en el suministro de la medicina que los pacientes requieren.

Objetivos específicos

1. Describir las principales características del síndrome de Laron.
2. Describir las ventajas del tratamiento y la importancia de que este sea administrado desde la infancia temprana, de manera adecuada y durante el periodo de tiempo requerido.
3. Exponer las dificultades que tuvieron las personas con síndrome de Laron para acceder al tratamiento.
4. Acciones judiciales requeridas en vista de la indiferencia en la atención de esta enfermedad por parte de las instituciones del estado.

SEGUNDA PARTE

2.1 Marco conceptual

Los principales conceptos para entender la investigación del estudio de caso planteado son:

2.1.1 Síndrome de Laron: provoca el retardo en el crecimiento más grave de los provocados por todas enfermedades, llevando a discapacidad física en sus portadores, en el mundo es considerada una enfermedad extremadamente rara y compleja (Guevara Aguirre et al., 2009) Esta enfermedad es causada por mutaciones en el gen GHR (5p14-p12) localizado en el brazo corto del cromosoma 5, estas mutaciones alteran el dominio extracelular del receptor de la hormona de crecimiento (GH del inglés growth hormone), además existe una disminución del nivel de la proteína transportadora de la GH(Gonçalves et al., 2014; J Guevara-Aguirre et al., 1991); la deficiencia del receptor y de su proteína transportadora lleva a una producción anómala del principal factor de crecimiento que es muy similar a la insulina también conocido como IGF1 (del inglés insulin growth factor 1), que es la molécula que finalmente estimula el crecimiento(Gonçalves et al., 2014; Jaime Guevara-Aguirre et al.,

2018) Eso quiere decir que las proteínas que conforman los receptores que interactúan con las hormonas para estimular el crecimiento están dañadas, provocando la talla baja y los otros trastornos como la hipoglucemia y obesidad(Jaime Guevara-Aguirre et al., 2013; Martinez et al., 1994; Rosenbloom et al., 1994). En resumen: en el síndrome de Laron existe la hormona de crecimiento, pero el receptor está defectuoso por lo que la producción de la IGF-1 no es adecuada, el tratamiento consiste en colocar análogos sintéticos de la IGF-1 conocida como Mecasermina.

2.1.2 Mecasermina: es un análogo recombinante de la IGF-1, que ayuda al pleno desarrollo y a limitar las complicaciones generadas por la enfermedad, su uso en humanos fue aprobado en el año 2006 (Keating, 2008; Norman, 2006; Williams et al., 2008).

2.1.3 Derecho humano a la salud: La Organización de Estados Americanos (OEA) en su artículo XI garantiza el derecho a la preservación de la salud y bienestar(OEA, 2009), la constitución del Ecuador indica que: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 Decreto Legislativo 0 Registro Oficial, n.d.).Además, los pacientes con síndrome de Laron se encuentran en condición de doble vulnerabilidad ya que se trata de niños, niñas y adolescentes que presentan discapacidad física por talla baja.

2.2 Marco metodológico

El presente estudio de este caso tuvo como modalidad principal la investigación: la búsqueda, recopilación y síntesis de documentos históricos que permitan entender y exponer la condición en la que se encuentran los pacientes con síndrome de Laron.

2.3 Estudio descriptivo

2.3.1 Desde el año 2007 uno de los padres de familia de paciente con síndrome de Laron , comenzó a buscar ayuda con las diferentes autoridades e instituciones del Ecuador ya que, a partir de ese momento el tratamiento mencionado ya estaba aprobado en seres humanos a nivel mundial(FDA, 2005) , sin embargo en Ecuador no tenía registro sanitario y su compra solo la podía realizar el estado a través de las dependencias de salud y su costo era demasiado elevado siendo declarado como medicamento huérfano(CHPM, 2006) es decir, su uso era exclusivo para Síndrome de Laron, al agotar gestiones con las autoridades de salud del estado

y no tener respuesta positiva de ninguna de ellas, un grupo de padres decidió presentar una acción de protección en contra del ministerio de Salud Pública con el fin de que sus hijos accedan al tratamiento que necesitaban, esta acción de protección recibió una sentencia favorable hacia los pacientes en diciembre de 2010 (TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA, 2010), sin embargo esta sentencia no se cumplió por lo que los padres acudieron dos ocasiones más al Tribunal segundo de garantías penales de Pichincha a notificar esta situación y además se dirigieron a la Defensoría del Pueblo. Al notar que ninguna institución y autoridad atendía el requerimiento de los pacientes, decidieron presentar la denuncia respectiva ante la Organización de Estados Americanos OEA en el año 2011. Los pacientes soportaron estas condiciones hasta el año 2014 cuando apoyados por el departamento jurídico de la Universidad San Francisco de Quito presentaron una acción de incumplimiento ante la corte constitucional, quienes recién en el año 2016 convocan a la audiencia y acepta la acción de incumplimiento y además dispone de medidas de reparación y la compra inmediata del medicamento para la administración de los pacientes, a pesar de todo esto las autoridades del Ministerio de Salud Pública continuaron sin acatar las resoluciones emitidas por las dos entidades jurídicas, el tribunal segundo de garantías penales y la corte constitucional, se continuó con audiencias y conversatorios sin que estos concluyan en la administración oportuna de la medicación de los pacientes. Mientras tanto la situación de los afectados por esta enfermedad se deterioraba aún más, a pesar de que medios de comunicación nacionales e internacionales denunciaban la situación (Valerio María, 2011) (Yalilé Loaiza, 2019)(Wade, 2011)(Mella, 2014)(Mella, 2019). En abril del 2020 la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1989) luego de un largo periodo en el cual se enviaba y recibía información tanto del estado ecuatoriano como de los pacientes, emite su informe de admisibilidad del caso en agosto de 2020, en una reunión de trabajo entre miembros del ministerio de salud pública, corte constitucional, Dr. Jaime Guevara y padres de los pacientes en la cual se demostró nuevamente que el Ministerio de Salud Pública había incumplido las disposiciones legales y que los pacientes continuaban sin recibir su medicina, además, el ministerio de salud pública sin justificación alguna había elaborado un protocolo de tratamiento en donde únicamente se incluía a los pacientes menores de 12 años, en dicha audiencia el doctor Guevara informó que la edad cronológica no debe ser motivo de restricción de la medicina ya que los pacientes con síndrome de Laron tienen una edad ósea retrasada y eso significa que a pesar de tener 12 , 18 años o más ellos pueden tener una edad ósea muy inferior, debería permitirse y acceder a la misma a toda persona con este síndrome, es así que en octubre del 2020 casi 10 años después de haberse demostrado que los pacientes con síndrome de Laron tienen un tratamiento que les permite salir de la discapacidad y que la medicina que se estaba reclamando era un medicamento seguro, eficaz y apto para el tratamiento y recuperación en seres humanos, el Ministerio de Salud Pública recién inicia la adquisición, expendio y administración de la Mecasermina medicamento requerido.

2.4 Herramientas de Investigación

2.4.1 Materiales

- **Computador**
- **Libros**
- **Celular**

2.5 Descripción de resultados

Los resultados de este estudio de caso demuestran que el síndrome de Laron a pesar de ser una enfermedad considerada como rara, ha sido motivo de varios estudios científicos, publicaciones científicas y sociales, y motivo de litigios legales a fin de que sea reconocido el derecho de los pacientes a acceder a un tratamiento oportuno y adecuado. Si el medicamento hubiera sido administrado de una manera temprana y adecuada, se pudieron obtener resultados mucho más favorables que hubieran favorecido a una mayor cantidad de pacientes

TERCERA PARTE

Conclusión

El conocimiento adecuado del síndrome de Laron junto con la educación a la población general y sobre todo a las autoridades responsables de la adquisición y suministro de medicamentos ayudaría a la comprensión de la enfermedad, el tratamiento adecuado, oportuno y evitará largos periodos de espera que pueden provocar daños irreversibles, además de los molestos litigios nacionales e internacionales.

Recomendaciones

- Educar a la población acerca de enfermedades raras para evitar la discriminación hacia este grupo de personas.
- El estado debe permanentemente capacitar a las autoridades sobre todo a los que toman decisiones a fin de evitar situaciones legales como las que se han presentado en el síndrome de Laron.
- Capacitar a los médicos del país en el tratamiento y rehabilitación de estas enfermedades llamadas raras.

CUARTA PARTE

Referencias

CHPM. (2006). *Resumen del EPAR para el público general*. www.ema.europa.eu/contact

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (1989). *OEA :: CIDH :: ¿Qué es la CIDH?* <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp>

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 Decreto Legislativo 0 Registro Oficial. (n.d.).

FDA. (2005). *Drug Approval Package: Increlex (Mecasermin [rDNA origin])* (NDA #021839). https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2005/021839_IncrelexTOC.cfm

Fintini, D., Brufani, C., & Cappa, M. (2009). Profile of mecaseimerin for the long-term treatment of growth failure in children and adolescents with severe primary IGF-1 deficiency. *Therapeutics and Clinical Risk Management*, 5(3), 553–559. <https://doi.org/10.2147/tcrm.s6178>

Gonçalves, F. T., Fridman, C., Pinto, E. M., Guevara-Aguirre, J., Shevah, O., Rosembloom, A. L., Hwa, V., Cassorla, F., Rosenfeld, R. G., Lins, T. S. S., Damiani, D., Arnhold, I. J. P., Laron, Z., & Jorge, A. A. L. (2014). The E180splice mutation in the GHR gene causing laron syndrome: Witness of a Sephardic Jewish exodus from the Iberian Peninsula to the New World? *American Journal of Medical Genetics, Part A*, 164(5), 1204–1208. <https://doi.org/10.1002/ajmg.a.36444>

- Guevara-Aguirre, J, Rosenbloom, A. L., Fielder, P. J., Diamond, F. B., & Rosenfeld, R. G. (1993). Growth hormone receptor deficiency in Ecuador: Clinical and biochemical phenotype in two populations. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 76(2), 417–423. <https://doi.org/10.1210/jcem.76.2.7679400>
- Guevara-Aguirre, J, Rosenbloom, A. L., Vaccarello, M. A., Fielder, P. J., de la Vega, A., Diamond, F. B., & Rosenfeld, R. G. (1991). Growth hormone receptor deficiency (Laron syndrome): clinical and genetic characteristics. *Acta Paediatrica Scandinavica. Supplement*, 377, 96–103.
- Guevara-Aguirre, Jaime, Guevara, A., Palacios, I., Pérez, M., Prócel, P., & Terán, E. (2018). GH and GHR signaling in human disease. *Growth Hormone & IGF Research*, 38, 34–38. <https://doi.org/10.1016/j.ghir.2017.12.006>
- Guevara-Aguirre, Jaime, Rosenbloom, A. L., Guevara-Aguirre, M., Saavedra, J., & Procel, P. (2013). Recommended IGF-I Dosage Causes Greater Fat Accumulation and Osseous Maturation Than Lower Dosage and May Compromise Long-term Growth Effects. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 98(2), 839–845. <https://doi.org/10.1210/jc.2012-3704>
- Guevara Aguirre, J., Guevara Aguirre, M., & Saavedra, J. (2009). Diagnóstico y tratamiento de la insensibilidad a la hormona de crecimiento. In *Tratado de Endocrinología Pediátrica.M POMBO* (4ª, pp. 309–320). S.A. MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA S.A.U.
- Keating, G. M. (2008). Mecasermin. *BioDrugs*, 22(3), 177–188. <https://doi.org/10.2165/00063030-200822030-00004>
- Kemp, S. F. (2009). Insulin-like growth factor-i deficiency in children with growth hormone insensitivity: Current and future treatment options. In *BioDrugs* (Vol. 23, Issue 3, pp. 155–163). BioDrugs. <https://doi.org/10.2165/00063030-200923030-00002>
- Laron, Z. (2015). LESSONS FROM 50 YEARS OF STUDY OF LARON SYNDROME. *Endocrine Practice*, 21(12), 1395–1402. <https://doi.org/10.4158/EP15939.RA>
- Laron, Z. V. I., PERTZELAN, A., & MANNHEIMER, S. (1966). Genetic pituitary dwarfism with high serum concentration of growth hormone a new inborn error of metabolism? *Israel Journal of Medical Sciences*, 2(2), 152–155.
- Martinez, V., Vasconez, O., Martinez, A. L., Moreno, Z., Davila, N., Rosenbloom, A. L., Diamond, F. B., Bachrach, L., Rosenfeld, R. G., & Guevara-Aguirre, J. (1994). Body changes in adolescent patients with growth hormone receptor deficiency receiving recombinant human insulin-like growth factor I and luteinizing hormone-releasing hormone analogue: preliminary results. *Acta Paediatrica (Oslo, Norway : 1992). Supplement*, 399, 133–136.
- Mella, C. (2014). *Síndrome de Laron*.

- <https://www.ecuavisa.com/vision360/temporada1/sindrome-laron-EVEC73143>
- Mella, C. (2019). *Niños con el síndrome de Laron - YouTube*.
https://www.youtube.com/watch?v=JD_1hsOZea8
- Norman, P. (2006). Mecasermin Tercica. *Current Opinion in Investigational Drugs (London, England : 2000)*, 7(4), 371–380.
- OEA. (2009). *OEA - Organización de los Estados Americanos: Democracia para la paz, la seguridad y el desarrollo*.
- Orphanet. (2009). *Orphanet: Síndrome de Laron*. Orphanet: Una Base de Datos En Línea de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos. Copyright, INSERM 1999.
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=es&Expert=633
- Rosenbloom, A. L., Guevara-Aguirre, J., Rosenfeld, R. G., & Pollock, B. H. (1994). Growth in growth hormone insensitivity. *Trends in Endocrinology and Metabolism: TEM*, 5(7), 296–303.
- TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA. (2010). *Sentencia Acción de Protección N.º 139-2010*.
<http://portal.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=074-16-SIS-CC>
- Valerio María. (2011, February 16). *Treinta niños sin tratamiento para el síndrome de Laron | Biociencia | elmundo.es*.
<https://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/02/16/biociencia/1297856667.html>
- Wade, N. (2011). *Ecuadorian Villagers May Hold Secret to Longevity - The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2011/02/17/science/17longevity.html>
- Williams, R. M., McDonald, A., O'Savage, M., & Dunger, D. B. (2008). Mecasermin rinfabate: rhIGF-I/rhIGFBP-3 complex: iPLEX™. *Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology*, 4(3), 311–324. <https://doi.org/10.1517/17425255.4.3.311>
- Yalilé Loaiza. (2019). *Al Ministerio de Salud no le importan los niños con síndrome de Laron*. GK. <https://gk.city/2019/08/26/ninos-laron-ecuador-medicina-msp/>

Anexos

Anexo1-sentencia del Tribunal Segundo de Garantías De Pichincha

4

Humanos, Pacto de San José, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos internacionales, que determina el reconocimiento que a nivel constitucional se ha dado a los derechos humanos, recibiendo influencias de movimientos sociales, originando una nueva visión referente a la organización del Estado transformando al Estado Social de Derecho en un Estado Constitucional de Derecho. Todo lo señalado nos permite definir a los derechos humanos como el conjunto de facultades inherentes a la persona para su desarrollo como tal y su desenvolvimiento en la sociedad, los mismos que se manifiestan o plasman los requerimientos de los hombres y mujeres para la vigencia, respeto y protección de su dignidad, libertad e igualdad. El amparo de protección en nuestra legislación ha sido creado para asegurar y facilitar la defensa de los derechos humanos, es una acción cuyo objetivo es evitar o remediar un acto o un hecho del Estado que produzca en el accionante daño actual o inminente, grave e irreparable; por lo que, para determinar la procedencia de un acción de amparo, el acto impugnado debe reunir los siguientes elementos: **a)** que exista un acto ilegítimo; **b)** si con ella se vulneran derechos constitucionales protegidos; y, **c)** si como consecuencia de esa actuación ilegítima se provocan daños graves; de tal manera que un acto es ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o inobservando los procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico, o cuando su contenido sea contrario al mismo, o habiéndolo dictado arbitrariamente, sin fundamentación o motivación, como lo señaló el Tribunal Constitucional en la resolución No. 669-RA-OO-IS, en el caso No. 841-200-RA; y, la resolución de la ex Corte Suprema de Justicia contenida en el Registro Oficial No. 378 del 27 de julio del 2001.”.-

CUARTO.- Nuestro actual texto constitucional incorpora, referido a todos los derechos sin distinción, los principios de exigibilidad, tanto individual como colectiva, de directa e inmediata aplicabilidad y de plena justiciabilidad (Art. 11.3). Con ello, se cierra el paso a toda interpretación que busque derivar la efectividad de algunos de los derechos consagrados a su posterior configuración legal, amparándose en razones de disponibilidad económica o de respeto a la discrecionalidad del legislador a la hora de configurar el contenido amparado por los derechos declarados en el texto constitucional. Al referirse a la aplicabilidad directa e inmediata de los derechos, se hace

225
Dioscientos
veinte y cinco

referencia no sólo a los consagrados constitucionalmente, sino también a los establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, lo que incluye los derechos contenidos en Declaraciones de derechos humanos aprobadas por el Estado ecuatoriano, siempre y cuando contengan derechos no previstos en el texto constitucional o un nivel de protección más amplio que el dispuesto por la normativa interna. Las garantías constitucionales, por su parte, son los mecanismos que establece la Constitución para prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho que está reconocido en la misma Carta Magna. Sin las garantías, los derechos serían meros enunciados líricos, sin eficacia jurídica alguna en la realidad¹.

En la teoría garantista de L. Ferrajoli, la existencia de un derecho demanda la creación de una garantía adecuada. Si no existe la garantía, hay una omisión de parte del Estado, ya del legislador, ya del juzgador, que debe considerarse como una inconstitucionalidad. En cuanto a las garantías, a su vez, son de tres tipos: normativas, políticas públicas y jurisdiccionales. Por las garantías jurisdiccionales (Art. 86-94), los jueces controlan que los actos públicos no violen derechos. Las garantías jurisdiccionales, por su parte, se clasifican en aquellas que protegen todos los derechos, que se denominan “de protección”, las que protegen el derecho a la libertad (privación arbitraria de libertad), integridad física (tortura) y vida (desaparición forzada), las que protegen el acceso a la información pública, las que protegen la intimidad; las que protegen la eficacia del sistema jurídico, que se llaman “acción de incumplimiento”; y, finalmente, aquellas que protegen los derechos humanos en el ámbito judicial ordinario, que se denomina “acción extraordinaria de protección”.

El caso de autos encuadra en las denominadas garantías de políticas públicas, en el campo de la salud, pues los accionantes argumentando omisión estatal, vía acción de protección pretenden que el Tribunal declare el síndrome de Larón, parte de las enfermedades catastróficas o de alta complejidad, y que se disponga la importación de la medicina llamada SOMATOMEDINA IGF-1 disponible en la marca INCRELEX de la empresa IPSEN en Francia, para brindar el tratamiento médico que requieren las personas afectadas por la enfermedad. En la sustanciación de la audiencia respectiva, los

¹ Ver doctrina sobre garantías y su relación con el Estado y la teoría del derecho: Antonio Manuel Peña Freire, *la Garantía en el Estado constitucional de derecho*, Madrid, Trotta, 1997; Gerardo Pisarello, *Los derechos sociales y sus garantías, elementos para una reconstrucción*, Madrid, Trotta, 2007.

accionantes a través de su procurador común Dr. Santiago Noe Vasco Morales, aclararon al Tribunal, que su acción no estaba dirigida a declarar el síndrome de Larón como enfermedad catastrófica puesto que no se cumplía con uno de sus requisitos cual es de que la vida de los pacientes se encuentre en riesgo o peligro de muerte, sino a que se brinde un tratamiento médico a los niños que sufren de este mal, y que se incluya en el proceso de investigación de la enfermedad al científico ecuatoriano Dr. Jaime Guevara. Frente a esta petición el representante del Ministerio de Salud aceptó la propuesta de los accionantes. Bajo esta perspectiva y posición de las partes, expuesto el problema y establecidas las causas que originan la enfermedad, la presente acción sirvió al Tribunal, para construir puentes de acercamiento, entre las partes y llegar a consensuar en una solución satisfactoria para las mismas en los siguientes términos: a) que se conforme una comisión bipartita integrada por una parte por los accionantes en la cual se incluirá al Dr. Jaime Guevara, médico investigador del Síndrome de Larón; y, por otra, por representantes del Ministerio de Salud Pública; b) los accionantes presenten en el plazo de treinta (30) días al Ministerio de Salud el protocolo de lineamientos técnicos a través de la Universidad Central del Ecuador, sobre el síndrome de Larón; c) El Ministerio de Salud Pública, una vez recibido el protocolo de lineamientos técnicos con el auspicio de la Universidad Central del Ecuador, gestione a su vez, en forma efectiva, expedita, y, en un plazo razonable, el apoyo médico para el tratamiento del síndrome de Larón en beneficio de la población ecuatoriana afectada por este mal, ante el CENACYT. Por lo expuesto **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se acepta la acción de protección propuesta por **CHRISTIAN OSWALDO ASANZA REYES, ROCÍO MARÍA CASTILLO CASTRO, MAGALI DEL CARMEN CAMPOVERDE AÑAZCO, JOHANA VANESA CEDEÑO CAMPOVERDE, NARCIZA ANGELINA LOAYZA AYALA, MARÍA ELENA TORRES TORRES, SANTIAGO NOE VASCO MORALES E IRMA ANGELITA ZAMBRANO TORRES**, por sus propios derechos y en contra del señor **DOCTOR, DAVID CHIRIBOGA, MINISTRO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR**; en los términos acordados por las partes en la audiencia respectiva, y puntualizados en líneas anteriores. Ejecutoriada esta resolución se remitirá copias certificadas a la Corte Constitucional

226

Doseientos veinte y seis

cumpliendo lo dispuesto en el artículo 86 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador. Actúe la doctora Norma Peñaherrera Guachamín en calidad de Secretaria Titular por haberse reintegrado a sus funciones.- **LEÁSE, NOTIFÍQUESE**
RVL/139-10

[Handwritten signature]

Dr. Luis Manosalvas Sandoval
PRESIDENTE

[Handwritten signature]
Dr. Renato Vásquez Leiva
JUEZ SUPLENTE

[Handwritten signature]
Ab. Laura Machuca Arroba
JUEZA TEMPORAL

Certifico.- Quito 1º de diciembre del 2010.

[Handwritten signature]
Dra. Norma Peñaherrera Guachamin
SECRETARIA

En Quito, a los dos días del mes de diciembre del dos mil diez, a partir de las diez horas, notifiqué con la providencia que antecede, al señor PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, mediante boleta dejada en el casillero judicial No. 1200; al Procurador Común de los accionantes DR. SANTIAGO NOE VASCO MORALES, mediante boleta dejada en el casillero judicial No. 1293 del Ab. Jorge M. Morales Pazmiño; al Dr. Franklin Castillo Gavilanes, Procurador Judicial del Ministro de Salud Pública; al Dr. Andrés Salgado, médico de la Subsecretaría de Extensión de Protección Social de Salud del Ministerio de Salud Pública, mediante boleta dejada el casillero judicial No. 1213.- A la Coordinación de Audiencias de Fiscalía, mediante boleta dejada en el casillero judicial No. 5957.- Certifico.-

[Handwritten signature]
Dra. Norma Peñaherrera Guachamin
SECRETARIA

Anexo2-ficha Relatoría

El señor Santiago Noé Vasco Morales presentó acción de incumplimiento de la sentencia del 1 de diciembre de 2010, dictada por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha dentro de la acción de protección N.º 139-2010, presentada por los señores Oswaldo Asanza Reyes, Rocío Castillo Castro, Magali Campoverde Añazco, Vanesa Cedeño Campoverde, Narciza Loayza Aya, María Torres Torres, Noe Vasco Morales e Irma Zambrano Torres en contra del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

TEMA ESPECÍFICO: Tratamiento del síndrome de Larón

PARÁMETROS DE SENTENCIA

DECISIÓN RESUMEN: Aceptar

DECISIÓN:

1. Declarar el incumplimiento de la sentencia emitida el 1 de diciembre de 2010, por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha dentro de la acción de protección presentada por los señores Oswaldo Asanza Reyes, Rocío Castillo Castro, Magali Campoverde Añazco, Vanesa Cedeño Campoverde, Narciza Loayza Aya, María Torres Torres, Noe Vasco Morales e Irma Zambrano Torres en contra del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.; 2. Aceptar la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales presentada por Santiago Noé Vasco Morales.; 3. Como medidas de reparación integral se dispone: a. Que el representante del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el representante de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, dentro del término de 30 días, analicen, adecuen y aprueben el Protocolo N.º USFQ-IEMYR-GHRD-001-201 de "Seguridad y Eficacia del Tratamiento de Sujetos con Deficiencia del Receptor de Hormona de Crecimiento (GHRD), tratados con el factor de crecimiento similar a la insulina 1 (rhIGF1) administrado en 2 dosis diarias de 80 microgramos por kilogramo de peso, comparado el crecimiento de sus parientes normales" elaborado por el doctor Jaime Guevara Aguirre, la Universidad San Francisco de Quito y el Instituto de Endocrinología IEMYR. El cumplimiento de esta medida deberá ser informada por el Ministerio de Salud Pública y la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria a este Organismo en el término de 5 días, a partir de la aprobación del citado protocolo.; b. Que el representante del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el representante de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, una vez aprobado el Protocolo N.º USFQ-IEMYR-GHRD-001-201 de "Seguridad y Eficacia del Tratamiento de Sujetos con Deficiencia del Receptor de Hormona de Crecimiento (GHRD), tratados con el factor de crecimiento similar a la insulina 1 (rhIGF1) administrado en 2 dosis diarias de 80 microgramos por kilogramo de peso, comparado el crecimiento de sus parientes normales", inicien de forma inmediata los trámites correspondientes para que INCRELEX obtenga el respectivo registro sanitario. El registro sanitario correspondiente deberá ser ejecutado dentro del término máximo de 60 días.; c. En razón del efecto inter comunis de la presente sentencia, que el representante del Ministerio de Salud Pública, una vez iniciado el trámite de registro sanitario del medicamento INCRELEX, proceda con el suministro del mismo a los niños y niñas que cuenten con el consentimiento informado de sus representantes legales y que previa certificación del Ministerio de Salud Pública acrediten el padecimiento de la enfermedad denominada "Síndrome de Larón". El cumplimiento de esta medida deberá ser informado periódicamente a este Organismo.; d. Que el representante del Ministerio de Finanzas asigne los recursos económicos correspondientes al Ministerio de Salud Pública, para efectos de la adquisición continua del medicamento INCRELEX. El cumplimiento de esta medida deberá ser informado trimestralmente a este Organismo.; e. Que, dentro del término de 60 días, el representante del Ministerio de Salud Pública, formule e implemente un programa de capacitación a nivel nacional, acerca del síndrome de larón para las niñas, niños y adolescentes afectados con este y para sus familiares cercanos. El cumplimiento de esta medida deberá ser informado a este Organismo, trimestralmente.; f. Como medida de rehabilitación, el representante del Ministerio de Salud Pública, formule e implemente un programa de atención psicológica, a nivel nacional, para las niñas, niños y adolescentes afectados con el síndrome de larón y para sus familiares cercanos. El cumplimiento de esta medida deberá ser informado a este Organismo, trimestralmente.

Anexo3-Sentencia de la Corte constitucional

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional expide la siguiente:

SENTENCIA

1. Declarar el incumplimiento de la sentencia emitida el 1 de diciembre de 2010, por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha dentro de la acción de protección presentada por los señores Oswaldo Asanza Reyes, Rocío Castillo Castro, Magali Campoverde Añazco, Vanesa Cedeño Campoverde, Narciza Loayza Aya, María Torres Torres, Noé Vasco Morales e Irma Zambrano Torres en contra del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
2. Aceptar la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales presentada por Santiago Noé Vasco Morales.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:

* Art. 4, Ley Orgánica de Salud (2006), Registro Oficial, Suplemento N.º 423, 2006.

- a. Que el representante del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el representante de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, dentro del término de 30 días, analicen, adecuen y aprueben el Protocolo N.º USFQ-IEMYR-GHRD-001-201 de "Seguridad y Eficacia del Tratamiento de Sujetos con Deficiencia del Receptor de Hormona de Crecimiento (GHRD), tratados con el factor de crecimiento similar a la insulina 1 (rhIGF1) administrado en 2 dosis diarias de 80 microgramos por kilogramo de peso, comparado el crecimiento de sus parientes normales" elaborado por el doctor Jaime Guevara Aguirre, la Universidad San Francisco de Quito y el Instituto de Endocrinología IEMYR. El cumplimiento de esta medida deberá ser informada por el Ministerio de Salud Pública y la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria a este Organismo en el término de 5 días, a partir de la aprobación del citado protocolo.
- b. Que el representante del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el representante de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, una vez aprobado el Protocolo N.º USFQ-IEMYR-GHRD-001-201 de "Seguridad y Eficacia del Tratamiento de Sujetos con Deficiencia del Receptor de Hormona de Crecimiento (GHRD), tratados con el factor de crecimiento similar a la insulina 1 (rhIGF1) administrado en 2 dosis diarias de 80 microgramos por kilogramo de peso, comparado el crecimiento de sus parientes normales", inicien de forma inmediata los trámites correspondientes para que INCRELEX obtenga el respectivo registro sanitario. El registro sanitario correspondiente deberá ser ejecutado dentro del término máximo de 60 días.
- c. En razón del efecto *inter comunis* de la presente sentencia, que el representante del Ministerio de Salud Pública, una vez iniciado el trámite de registro sanitario del medicamento INCRELEX, proceda con el suministro del mismo a los niños y niñas que cuenten con el consentimiento informado de sus representantes legales y que previa certificación del Ministerio de Salud Pública acredite el padecimiento de la enfermedad denominada "Síndrome de Laron". El cumplimiento de esta medida deberá ser informado periódicamente a este Organismo.
- d. Que el representante del Ministerio de Finanzas asigne los recursos económicos correspondientes al Ministerio de Salud Pública, para efectos de la adquisición continua del medicamento INCRELEX.

El cumplimiento de esta medida deberá ser informado trimestralmente a este Organismo.

- e. Que, dentro del término de 60 días, el representante del Ministerio de Salud Pública, formule e implemente un programa de capacitación a nivel nacional, acerca del síndrome de laron para las niñas, niños y adolescentes afectados con este y para sus familiares cercanos. El cumplimiento de esta medida deberá ser informado a este Organismo, trimestralmente.
 - f. Como medida de rehabilitación, el representante del Ministerio de Salud Pública, formule e implemente un programa de atención psicológica, a nivel nacional, para las niñas, niños y adolescentes afectados con el síndrome de laron y para sus familiares cercanos. El cumplimiento de esta medida deberá ser informado a este Organismo, trimestralmente.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Alfredo Ruiz Guzmán
PRESIDENTE

Jaime Pozo Quiñero
SECRETARIO GENERAL

Anexo3-aceptacion de la OEA

VIII. DECISIÓN

1. Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos 4, 5, 8, 19, 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo XI de la Declaración Americana;
2. Declarar inadmisibile la presente petición en relación con el artículo VI de la Declaración Americana.
3. Notificar a las partes la presente decisión; continuar con el análisis del fondo de la cuestión; y publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los 24 días del mes de abril de 2020. (Firmado): Joel Hernández, Presidente; Antonia Urrejola, Primera Vicepresidenta; Flávia Piovesan, Segunda Vicepresidenta; Margarete May Macaulay, Esmeralda E. Arosemena Bernal de Troitiño, Julissa Mantilla Falcón, y Stuardo Ralón Orellana, Miembros de la Comisión.